

A intelectualidade marginalizada do *rap* brasileiro

Ana Luiza Correia da Luz, Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, Brasil, analuizacd15@gmail.com

Felipe Augusto Petreca, Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, Brasil, felipeaugusto.petreca@grupointegrado.br

RESUMO: O presente resumo trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos e capítulo de livro que abordam a temática social do *rap* e dão sustento a uma análise dialética descritiva de duas interpretações da identidade *rapper*: uma que se refere à estigmatização desse sujeito como marginal, “malandro” que produz “música de bandido”, pautada em um olhar racista, individualista e a-histórico; e a visão que atribui caráter intelectual ao MC, com base no conceito de “verdadeiro intelectual” de Jean-Paul Sartre, que afirma que o verdadeiro intelectual é aquele que ocupa um local de poder, de visibilidade na sociedade e utiliza-se desse espaço de voz para lutar contra as estruturas que tentam perpetuar com um sistema segregatório e desigual às minorias. Assim, o objetivo desta pesquisa é tecer uma análise acerca das implicações da marginalização social para a formação da identidade *rapper* e seus impactos para o reconhecimento da intelectualidade desse artista. Por meio da apresentação da estigmatização da intelectualidade do *rapper*, é possível afirmar que o ele possui um importante papel político, no qual utiliza sua subjetividade, sua individualidade composta de suas vivências em uma realidade de marginalização para produzir algo de natureza transformadora e desalienante para seus semelhantes: o *rap*. Os *rappers* representam a contracultura, e seus *raps*, a arma na luta antirracista e descolonizadora.

Palavras-chave: *Rap*. Intelectual. Marginalização. Antirracismo. Política.

ABSTRACT: The present study is a literature review of articles and a book chapter that talk about the rap social theme and sustains an descriptive and dialectic analysis of two comprehensions about the rapper identity: the first referring to the rapper's stigmatization as a “rascal” who produces “thug music”, based on a racist, individualistic and ahistorical view; and the second assigning to MCs an intellectual feature, based in the “true intellectual” Jean-Paul Sartre's comprehension, who affirms that the true intellectual is that one who occupies a power and social visibility place and uses it to fight against the structures that tries to perpetuate an unequal and segregatory system against minorities. So, the research objective is to analyze the implications of social marginalization to the rapper's identity construction and its impacts to the acknowledgment of the artist's intellectuality. Through a presentation of the rapper's intellectuality stigmatization is possible to affirm that he has an important political function, that uses his subjectivity and individuality constructed between his experiences in a marginalization reality to produce a transformative and disalienating thing: the rap music. The rappers represent the counterculture and their raps the guns in the antiracist and decolonial fight.

Keywords: Rap. Intellectual. Marginalization. Antiracism. Politics.

INTRODUÇÃO

O *rap* é um gênero musical desenvolvido majoritariamente por jovens negros e periféricos; desde a sua origem, apresenta como característica principal a denúncia das condições da realidade na qual os *rappers* estão inseridos, além da promoção da autoestima daqueles que ouvem e se identificam com suas letras. No entanto, dada a origem desse gênero, o *rap* é atravessado por um caráter pejorativo de marginalidade, que faz com que a ascensão dele no Brasil, ao contrário de outros estilos mais populares, não alcance espaços como programas de TV ou comerciais. A visibilidade do rap brasileiro surgiu na luta coletiva, decorrente do sucesso dentro do movimento

black music, no qual foram denunciadas diversas violências, como a policial, e diferentes discriminações sociais e preconceitos, sobretudo raciais.

Por se tratar de um conteúdo musical com tantas denúncias e críticas ao sistema, o *rap* tem dificuldade para ascender sem censura; muitas letras acabam sofrendo mutilações para que possam ser lançadas com menos críticas ou com conteúdos menos políticos. Esse fenômeno de embranquecimento das letras de *rap*, além de denotar a mercantilização sofrida pela arte no sistema capitalista, é um reflexo da negação da cultura negra e das expressões de arte e de luta política dela, fenômeno esse que pode ser compreendido a partir de reflexões sobre o processo de colonização, que serão apresentadas ao longo deste trabalho.

Portanto, neste resumo, será tratado, de forma específica, sobre o *rap* brasileiro. Também será analisada a estigmatização da identidade do sujeito *rapper* por uma ótica histórica de um país colonizado e último a abolir a escravidão, compreendendo a reverberação do racismo estrutural no gênero musical *rap* e nas letras dele que retratam essa realidade. O objetivo principal é analisar as implicações da marginalização social na formação da identidade *rapper* e seus impactos para o reconhecimento da intelectualidade desse artista, isso porque essa intelectualidade expressa como militância, que almeja uma tomada de consciência reflexiva e transformadora e pautada em um viés antirracista, é negada. Nesse sentido, o trabalho se justifica pela importância de buscar uma interpretação histórica e contextualizada desses indivíduos e do *rap*, possibilitando a promoção de conscientização e a quebra de estereótipos racistas e individualistas.

MÉTODO

O método utilizado neste resumo refere-se a uma revisão bibliográfica de um capítulo de livro e de artigos relacionados ao gênero musical *rap*, que auxiliam na construção de uma análise histórica e dialética do contexto brasileiro, considerando as raízes colonizadoras, a hegemonia e os impactos dele ao *rap* enquanto expressão artística e política. Os materiais selecionados colocam em diálogo autores como Frantz Fanon — a partir do estudo de Ferreira e Sousa (2020) — e Achille Mbembe — com base em Corraide (2021) — com *rappers* brasileiros contemporâneos, além de articulá-los ao conceito de intelectual exposto por Jean-Paul Sartre (2015).

Para tornar possível a análise histórica e dialética supracitada, bem como a proposta de entender o *rap* como práxis transformadora, serão apresentadas letras de músicas de *rappers* que evidenciam, além de talento e lírica, um sujeito político e porta-voz de milhares de brasileiros negros e periféricos conviventes em um cenário de desigualdade social e racial.

REVISÃO DE LITERATURA

Antes de iniciar o debate sobre as implicações da marginalização dos *rappers* em sua subjetividade e na expressão de sua arte, retomemos à origem deles: o colonialismo, prática de exercer domínio de poder sobre uma cultura referida como inferior, na qual apresenta fatores econômicos, territoriais,

culturais e sociais, que estão intrinsecamente ligados ao sujeito psicológico. No processo de negação desses sujeitos como iguais, institui-se uma relação hierárquica de humanidade em uma lógica hegemônica de subalternização do outro, de modo que vise legitimar, a todo custo, uma estrutura colonizadora, eurocêntrica e imperialista (FERREIRA; SOUSA, 2020).

Esse processo colonizatório, no ápice de sua manifestação, se expressou no fenômeno da escravidão, que, por séculos, negou, inferiorizou e apagou parte da história da população negra. Após a abolição, com a libertação dos escravos, o povo negro, então “livres”, foram soltos sem direitos, abrigo, trabalho ou qualquer condição mínima de subsistência, levando-os a ocuparem os espaços que lhes sobraram, às margens das cidades, como os morros, segregados socialmente e geograficamente e, no sentido mais literal da palavra: marginalizados.

Segundo Ferreira e Sousa (2020) ainda hoje, a dominação social e a exploração econômica provindas da escravidão e do colonialismo têm caráter de conservação da alienação social, tanto da população branca negando a existência negra e tudo que dela é criado quanto do povo negro que assume a imposição de um “não ser”. A visão dualista do prisma, isto é, o complexo de superioridade branco e o seu correlato, o complexo de inferioridade negro, permite que a colonização gere à população negra um desvio existencial: a valorização da negritude só acontece pelo aspecto físico, da força, da sexualização, mas não do intelecto. Essa constatação é referenciada na música “BB King”, de 2018, do segundo álbum lançado pelo *rapper* Baco Exu do Blues:

1903. A primeira vez que um homem branco observou um homem negro, não como um **animal** agressivo ou força braçal desprovida de inteligência. Desta vez percebe-se o talento, a criatividade, a música! O mundo branco nunca havia sentido algo como o **blues**. Um negro, um violão e um canivete. Nasce na luta pela vida, nasce forte, nasce pungente. Pela real necessidade de existir! (BB KING, 2023, *on-line*, grifo nosso).

Esse trecho destacado mostra como a arte negra — nesse caso, o Blues —, consegue romper com a lógica colonial e devolver ao sujeito o caráter de humanidade, roubado pela colonização. Essa luta pela descolonização é uma das pautas levantadas por muitos *rappers* brasileiros, caracterizando o *rap* como um ato político, contra-hegemônico e antirracista que representa a existência e a resistência de um povo colonizado.

É importante refletir sobre o significado de *rap*, que é *rhythm and poetry* (ritmo e poesia). A poesia é um texto literário, em prosa ou verso, e seus autores são chamados de poetas, comumente reconhecidos como cultos e intelectuais. Mas, ao pensar na palavra “poeta”, com as características supracitadas, cabe se atentar à qual imagem normalmente vem à mente: um homem mais velho, branco, segurando uma caneta em pose reflexiva, como Pablo Neruda e Carlos Drummond. Em geral, não se pensa em artistas mais jovens ou negros, como Baco Exu do Blues, Djonga e Rincon Sapiência, ou, então, em poetisas, como, Cecilia Meireles e Clarice Lispector, menos ainda, em Drik Barbosa e Linn da Quebrada.

O questionamento principal é: uma arte, como a poesia, tem um padrão de criador? Ou a intelectualidade foge das favelas? Conforme Corraide (2021)

o pensador Mbembe, ao estabelecer-se como contracultura, movimento que rompe com os padrões da cultura dominante, a poesia traz em evidência quem são aqueles que podem pensar, gerar conhecimento e serem reconhecidos. O *rapper* Leal, na música “Poetas no Topo 3.2”, de 2017, apresenta um retrato da estigmatização em relação aos poetas do rap: “Rap é ritmo e poesia / Eu não sei o que tem a ver com pagar de malandro”. No entanto, as denúncias das contradições sociais trazidas em *raps* são negadas, porque revelam o preconceito contra tudo que provém da comunidade periférica, concomitantemente com uma tentativa de fazer com que se mantenham as desigualdades sociais que conservam as estruturas de poder. Essa característica é expressa pelo *rapper* Djonga, na música “Hat-Trick”, de 2019, quando afirma que “Do alto do morro, rezam pela minha vida / Do alto do prédio, pelo meu fim”.

Uma ideia muito difundida no ideário social diz respeito ao *rap* ser música de bandido e exaltar a violência. Todavia, afirmar isso é partir de uma lógica colonizatória, como já exposto, e perpetuar com uma ideologia racista, que ignora o contexto sócio-histórico do qual os artistas partem para desenvolverem suas letras, contexto esse imprescindível para compreender a arte, visto que a obra se caracteriza como um produto da mediação subjetiva entre o artista e o seu meio (SARTRE, 2015). Portanto, esse processo desconsidera a realidade das favelas brasileiras e demoniza a cultura provinda dessa população, tapando os olhos diante do descaso e abandono social dessa parcela populacional. Esse tipo de visão social só é adequado àqueles que tiram algum proveito da lógica individualista, pois, individualizando o problema, encontra-se um culpado: o marginal.

Os *rappers*, mesmo que permeados por estereótipos de marginalidade, visão essa que expressa a objetividade de ideologias racistas, colonizadoras e hegemônicas, produzem uma arte subversiva, revelando as estruturas que corroboram com a estigmatização, não só do estilo musical *rap*, mas de toda identidade *black* e favelada, materializando suas vivências mediante o *rap*, o que gera uma práxis reflexiva e desalienante, a desalienação “implica uma súbita tomada de consciência das realidades econômicas e sociais” (FANON, 2008, apud FERREIRA; SOUSA, 2020). O *rapper* Baco Exu do Blues, na música “Bluesman”, de 2018, mostrando-se atento às ideologias racistas e colonizadoras supracitadas, traz esse caráter subversivo à sua música, afirmando que “Tudo que quando era preto era do demônio / E depois virou branco e foi aceito, eu vou chamar de blues / É isso, entenda / Jesus é blues”. Nesse verso, o *rapper* evidencia o fenômeno de embranquecimento da cultura negra, da negação do negro à subalternização ao branco.

Esse movimento realizado por Baco Exu do Blues pode caracterizá-lo como o intelectual defendido pelo existencialista Jean-Paul Sartre, na obra “Em defesa dos intelectuais”, citado por Petreca e Freitas (2022). De acordo com os autores, o filósofo defende que o “verdadeiro intelectual” é o sujeito que compreende as diversas formas de opressão que impactam a vida dos sujeitos e, fazendo uso do espaço que tem acesso e da amplitude de sua voz, faz denúncias a esse sistema enquanto está inserido em seu próprio bojo (PETRECA; FREITAS, 2022). Assim, mesmo que em uma situação de contradição, o intelectual busca meios de conscientização e superação das relações de opressão. Essa prática pode ser desenvolvida a partir do *rap*, visto

que esse gênero musical tem caráter transformador e de denúncia dos mecanismos de opressão e das estruturas de poder. Em suma, Sartre (2015) defende os intelectuais como sendo aqueles que lutam contra a ideologia burguesa em prol da classe trabalhadora, o que é justamente o movimento do *rap* compreendido enquanto uma arte de contracultura. O sujeito intelectual de Sartre (2015) é alguém que ocupa um espaço de poder na sociedade, de reconhecimento e voz, mas que adota uma postura crítica diante das influências da ideologia burguesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, compreende-se que as sequelas estruturais do colonialismo ainda hoje se encontram na sociedade e na realidade da população periférica do país e que o *rap* se caracteriza como uma expressão artística e, também, política. Para além dos limites geográficos da marginalização, o sujeito *rapper* tem sua arte, sua cultura, sua militância e, inclusive, sua intelectualidade marginalizada, mas, por meio dela, manifesta sua resistência às investidas coloniais. Ademais, embora os MCs ainda sejam estigmatizados e reduzidos a “malandros” a partir de uma ótica descontextualizada e, acima de tudo, racista, o *rapper* pode ser considerado como o verdadeiro intelectual defendido pelo filósofo Sartre (2015), sendo aquele que ocupa uma posição de destaque na sociedade e que enxerga possibilidades de transformação das estruturas de opressão sobre uma classe subalternizada, na qual já pertenceu economicamente e, agora, por meio de ritmo e poesia, expressa-se em prol daqueles que sofrem pela ideologia burguesa.

REFERÊNCIAS

- BB KING — Baco Exu do Blues. **Letras**, [2023]. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/baco-exu-do-blues/bb-king/>. Acesso em: 26. abr. 2023.
- CORRAIDE, M. T. Exposição da necropolítica do estado brasileiro pelo hip hop: uma análise dos textos de Djonga e Mbembe. **Confluências**, Niterói, v. 21, n. 1, p. 93-108, abr./jul. 2021.
- FERREIRA, R. L.; SOUSA, F. da S. “E se fosse ao contrário?” Djonga e Fanon: um diálogo sobre racismo e alienação. **Trilhas da História**, [s. l.], v. 10, n. 19, p. 51-67, ago./dez., 2020.
- HAT-TRICK — Djonga. **Letras**, [2023]. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/djonga/hat-trick/>. Acesso em: 26 abr. 2023.
- PETRECA, F. A.; FREITAS, S. M. P. “Tudo era inferno, eu fiz inversão”: O que Emicida fez do que tentaram fazer dele. In: PRETTO, Z.; STRELOW, M.; SCHNEIDER, D. R. **Existencialismo e ciência**: princípios metodológicos na pesquisa. Santa Maria: Arco Editores, 2022.
- POETAS no topo 3.2 — Pineapple. **Letras**, [2023]. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/pineapple/poetas-no-topo-32/>. Acesso em: 26 abr. 2023.
- SARTRE, J. P. **O que é a subjetividade?** 1. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.